

ЁШЛАР ТОМОНИДАН ГИЁХВАНДЛИКНИ ИСТЕЪМОЛ ҚИЛИШ ҲОЛАТЛАРИНИНГ БАРВАҚТ ОЛДИНИ ОЛИШДА ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИНИНГ ЎЗИНИ-ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ВА ДАВЛАТ ИДОРАЛАРИНИНГ ЖАМОАТЧИЛИК (ВОЛОНТЁР) БИЛАН ҲАМКОРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Курбанов Мансур Нарбутаевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси бошлиғининг ўринбосари,
подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926731>

Аннотация. Ушбу мақолада ёшлар томонидан гиёхвандликни истеъмол қилиш ҳолатларининг барвақт олдини олишда профилактика инспекторларининг ўзини-ўзи бошқариш органлари ва давлат идораларининг жамоатчилик (волонтёр) билан ҳамкорликни такомиллаштириш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: ёшлар, гиёхвандлик, олдини олиш, профилактика инспектори, давлат идоралари, ҳамкорлик, маҳалла, фармон, қарор, волонтёр.

Ҳуқуқбузарлик ва жиноятлар содир этилишига имконият яратувчи сабаблар ва омиллар муаммоси ҳар қандай криминологик тадқиқотда у ёки бу тарзда кўриб чиқилади, чунки у криминологиянинг муҳим муаммоларидан биридир. Уни илмий ўрганиш нафақат назарий, балки амалий аҳамиятга ҳам эга. Жиноятчилик сабаблари ва шароитлари ижтимоий, яъни жамият турмуши билан боғлиқ ҳисобланади. Уларни биз, умумий жиноятчиликнинг сабаблари ва шароитлари (умумий сабаблар), жиноятларнинг алоҳида турлари ва гуруҳлари сабаблари ва шароитлари (шахсга қарши жиноятлар), ҳамда конкрет жиноятларнинг сабаблари ва шароитлари (вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш) сифатида ўрганишимиз зарур. Профессор Г.А.Аванесов жиноятчиликнинг умумий сабабларини жиноятчилик манбалари деб атайди[1]. Адабиётда яна шундай нуқтаи назар мавжудки, унга мувофиқ, жиноятлар умумий сабаблари илдизи ижтимоий тараққиётнинг зиддиятлари, иқтисодиёт ва ижтимоий-маънавий соҳадаги ноҳуш истиқбол, тарбиявий ишлардаги камчиликларда ётади. Гиёхвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ноқонуний айланмаси билан боғлиқ жиноятларни содир этилиши объектив ва субъектив сабаблар туфайли юзага келади. Объектив сабаб ва шарт-шароитлар инсонларнинг иродаси ва онгига боғлиқ бўлмаган тарзда мавжуд бўлади, шу боис уларни бартараф қилиб, тугатиб бўлмайди, аммо уларни

чеклаш, бир қисмини зарарсизлантириш, уларнинг салбий оқибатларини камайтириш, яъни уларни назорат қилиш ва уларга таъсир кўрсатиш мумкин[2]. Субъектив сабаблар ва шарт-шароитлар одамларнинг муайян мақсад йўлидаги фаолиятига таалуқли ва боғлиқ бўлиб, одатда ушбу фаолиятдаги камчиликларнинг оқибатида юзага келади[3].

Н.Ф. Кузнецованинг фикрича, сабаб ҳар доим оқибат билан бевосита боғлиқдир, ундан ҳеч қандай оралиқ бўғинлар билан ажралмаган. Оқибатнинг энг яқин (бевосита) сабабигина сабаб деб аташга лойиқдир[4]. Сабабнинг ўзи шарт-шароит билан ўзаро таъсир орқали намоён бўлади ва оқибатни келтириб чиқаради[5]. Бошқача айтганда, тегишли жиноят турлари асосида ётувчи мотивлар ва ундовлар айнан сабаблардир. Яъни у махсус даражадаги жиноятчилик сабабларини шахс мотивларининг занжирида кўрган[6].

Бугунги кунда маҳаллаларда наркологик касалликларга чалинган шахсларни аниқлаш ва улар ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларини хабардор қилиш фаолияти Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги “Маҳалла институтининг жамиятдаги ролини тубдан ошириш ва унинг аҳоли муаммоларини ҳал этишда биринчи бўғин сифатида ишлашини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-209-сон Фармони асосида ташкил этилган “маҳалла еттилиги” тизими доирасида амалга оширилмоқда.

“Маҳалла еттилиги”ни ташкил этувчи маҳалла раиси, профилактика инспектори, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли, ижтимоий ходим ва солиқ инспекторининг “ижтимоий профилактика” фаолияти Ички ишлар вазирлиги, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги, Ёшлар сиёсати ва спорт вазирлигининг 2023 йил 30 мартдаги “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш механизмларини белгилаш тўғрисида”ги 10/3/05ққ-сон қарори билан тартибга солинган.

Мазкур тизим асосида 2023 йил давомида “маҳалла еттилиги” аъзолари томонидан наркологик касалликларга чалинган 9 133 нафар ёшлар ва 7 647 нафар хотин-қизлар аниқланиб, “ижтимоий профилактика” объекти сифатида ҳисобга олинган.

Бугунги кунда, соғлиқни сақлаш органларида 54 623 нафар наркологик касалликларга, шундан 48 269 нафари алкоголизм ва 6 363 нафари гиёҳвандликка чалинган шахслар ҳисобда туриб, гиёҳвандларнинг 4 019 нафари охириги уч йилда (2021 йилда-933, 2022 йилда-1 440, 2023 йилда-1 646) ҳисобга олинган.

Бироқ, “маҳалла еттилиги” аъзолари психоактив моддаларига қарамликни барвақт аниқлаш бўйича зарурий билим ва кўникмаларга эга бўлмаганликлари сабабли улар томонидан мазкур тоифадаги шахсларнинг айримлари аниқланмасдан қолиб, уларга нисбатан ўз вақтида тиббий-ижтимоий реабилитация чоралари кўрилмасдан қолмоқда.

2021 йилда мажбурий даволашга 1 488 нафар гиёҳвандликка чалинган шахслар юборилиб, бу кўрсаткич 2022 йилда 43 фоизга (848 нафар) ва 2023 йилда 59 фоизга (608 нафар) кескин пасайган.

Натижада, гиёҳвандлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг йилдан йилга ўсиб бориш динамикаси кузатилиб, 2021-2023 йилларда мажбурий ҳолатлар бўйича 24 772 та жиноят ишлари (2021 йилда-6 801, 2022 йилда-8 349, 2023 йилда-9 622) қўзғатилиб, 17 646 нафар шахс (2021 йилда-4 654, 2022 йилда-6 147, 2023 йилда-6 845) ушланган, 3 922 нафар шахс (2021 йилда-906, 2022 йилда-1 407, 2023 йилда-1 609) маъмурий жавобгарликка тортилган.

Шунингдек, таълим муассасаларда психоактив моддаларни истеъмол қилиш “хавф гуруҳи”ни эрта аниқлаш тизими йўлга қўйилмаганлиги оқибатида ёшлар ўртасида гиёҳвандликнинг ноқонуний муомаласи кенг тарқалмоқда.

2021-2023 йилларда гиёҳвандлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар учун ушланган шахсларнинг 26,1 фоизи ёки ҳар тўртинчиси (17 646/4 606) 30 ёшгача бўлган шахс ҳисобланиб, шундан 225 нафарини талабалар ва 112 нафарини вояга етмаганлар ташкил этган.

2021 йилда 1 056 нафар ёшлар ушланиб, бу кўрсаткич 2022 йилда 39,3 фоизга (1 471) ва 2023 йилда 96,9 фоизга ёки деярли 2 баробарга (2 079) ошган.

Энг ачинарлиси, ўқитувчи ва мураббийлар томонидан гиёҳвандлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар содир этилиши таълим муассасадаги тарбиявий муҳитга салбий таъсирининг кескинлашувига олиб келмоқда.

Охириги уч йил давомида гиёҳвандлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар учун 27 нафар ўқитувчи ва мураббийлар (2021 йилда-18, 2022 йилда-3, 2023 йилда-6) ушланган.

Гиёҳвандликни истеъмол қилиш ҳолатларининг барвақт олдини олишда давлат идораларининг жамоатчилик (волонтёр) билан ҳамкорлик:

Республикада волонтёрлик фаолияти Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 декабрдаги “Волонтёрлик фаолияти тўғрисида”ги Қонуни билан тартибга солинган бўлиб, Ёшлар ишлари агентлиги волонтёрлик фаолияти соҳасидаги махсус ваколатли давлат органи этиб белгиланган.

Бугунги кунга қадар жами 102 минг ёшларни қамраб олган 145 та доимий фаолият юритувчи волонтерлик гуруҳлари ташкил этилган.

Волонтерлар асосан волонтерлик лойиҳалари ва дастурлар асосида фаолият юритиб, уларнинг давлат ҳокимияти органлари, республика ижро этувчи ҳокимият органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, бошқа ташкилотлар томонидан жалб этилиши волонтерлик шартнома тузиш орқали амалга оширилади.

Волонтерлар платформаси (volontyor.uz)га кўра, бугунги кунда 3 894 нафар волонтерладан иборат бўлган 37 та волонтерлик ташкилотлари 15 та волонтерлик лойиҳаларга жалб этилган.

Шунингдек, 2023 йилда Ёшлар ишлари агентлиги томонидан волонтерлик лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш бўйича эълон қилинган танловга экология, таълим, тиббиёт, медиа, туризм йўналишлари бўйича келиб тушган 218 та лойиҳалар экспертлар томонидан сараланиб ғолиб деб топилган 70 та лойиҳа 2024 йилдан молиялаштирилиши белгиланган.

Бироқ, мавжуд волонтерлик лойиҳалар асосан таълим ва китобхонлик, ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларга кўмак бериш ҳамда ва экологияни яхшилашга йўналтирилиб, лойиҳаларнинг бирортаси ҳам гиёҳвандликни истеъмол қилиш ҳолатларининг барвақт олдини олишга қаратилмасдан қолган.

Молиялаштирилиши белгиланган 70 та лойиҳаларнинг 24,3 фоизи (17 та) таълим ва китобхонлик, 20 фоизи (14 та) ижтимоий кўмак бериш ва 15,7 фоизи (11 та) экологик лойиҳаларни ташкил этган.

Шунингдек, ҳудудлардаги Ёшлар марказларида ташкил этилган “волонтерлик мактаб”ларининг ўқув жараёнлари ҳамда ишлаб чиқилган “Волонтерлик қўлланмаси” билан волонтерлар фаолиятини гиёҳвандликнинг олдини олишга йўналтириш масалалари назарда тутилмаганлиги ушбу йўналишда улардан самарали фойдаланиш имконини чекламоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати:

1. Аванесов Г.А. Криминология. –М., 1984. –С. 206-219.
2. Исмоилов Н.Т. Вояга етмаганлар жиноятларини индивидуал олдини олиш муаммолари. Юрид.фан. ном. даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Тошкент.: 2006. –Б. 42.
3. Сахаров А.Б., Саркисов Г.С. Проблема преступности вояга етмаган шахс современных условиях. –Ереван, 1991. –С. 65-66.
4. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. –М.: 1984. –С.13.

5. О.С. Субанов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш жиноятларни барвақт олдини олиш: Ўқув қўлланма. / Масъул муҳаррир: О. Т. Ахмедов; О. С. Субанов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ МОИ, 2023. –52б.
6. Исмоилов Н.Т. Вояга етмаганлар жиноятларини индивидуал олдини олиш муаммолари. Юрид.фан. ном. даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Тошкент.: 2006. –Б 48.
7. Кушбаков, Д. (2023). Ақли расолик ва норасолик тушунчалари ҳамда уларнинг мезонлари. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 109-116.

